

Yanvar, 2025-Yil

ZAMONAVIY SMART TEXNOLOGIYALAR JAMIYATNING MADANIY
INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI

Teshaboyeva Madinaxon Axmadjanovna

JizPI "Transport vositalari muhandisligi" kafedrasida assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14646703>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatning axborot madaniyatini modernizatsiya qilish vositasi sifatida smart texnologiyalarni shakllantirish jarayoni tahlil qilindi, ularning integratsiyalashuviga urg'u berildi. Maqolada zamonaviy ta'lim profilining asosiy vakolatlarini joriy etish va moslashtirishga urg'u berib, smart texnologiyalar kontsepsiyasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Smart texnologiyalar, axborot texnologiyalari, intellektual jamiyat, kompetensiya.

THE IMPACT OF MODERN SMART TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF
SOCIETY'S CULTURAL INFRASTRUCTURE

Abstract. This article analyzes the process of forming smart technologies as a means of modernizing the information culture of society, emphasizing their integration. The article presents the concept of smart technologies, emphasizing the implementation and adaptation of key competences of the modern educational profile.

Keywords: Smart technologies, information technologies, intellectual society, competence.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

Аннотация. В данной статье проанализирован процесс формирования смарт-технологий как средства модернизации информационной культуры общества, с акцентом на их интеграцию. В статье представлена концепция смарт-технологий, акцентируя внимание на внедрении и адаптации ключевых компетенций современного образовательного профиля.

Ключевые слова: Смарт-технологии, информационные технологии, интеллектуальное общество, компетенция.

Bugungi kunda bizning hayotimiz turli xil ijtimoiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu erda aloqa va kompyuter texnologiyalarining ta'siri asosiy rol o'ynaydi. Bu ta'sir adabiyot va intellektual sohada tub o'zgarishlarga olib keldi: yangi aloqa shakllarining global tarqalishi zamonaviylikning ajralmas xususiyatiga aylandi.

Yanvar, 2025-Yil

XXI asr kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiya va IT sohalarining rivojlanishi axborotni kengaytirish va undan samarali foydalanishning yangi ufqlarini belgilab beruvchi axborot jamiyati davri sifatida belgilanmoqda. Ushbu transformatsiyalar innovatsion jarayonni tezlashtirish va resurslardan foydalanishni optimallashtirishga yordam beradigan kommunikativ vakolatlarni oshirishga asoslangan. Ushbu bo'limning maqsadi "axborot" va "ogohlik" tushunchalarini chuqur o'rganish, shuningdek, O'zbekiston sharoitida axborot asrining mohiyatini, jumladan, axborot jarayonlarining hozirgi holati va istiqbollarini tahlil qilishdan iborat. ularning rivojlanishi uchun.

Zamonaviy jamiyatda axborot jarayonlari barcha sohalarni qamrab oladi: iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy. Axborot oqimlari texnik jihatlarni (texnologiyani), jamiyatni, iqtisodiyotni-siyosatni va madaniyatni bir butunga birlashtiradi. Bu nafaqat ishlab chiqarish va texnikada, balki ijtimoiy-iqtisodiy hayotda, ma'naviy taraqqiyotda ham tub o'zgarishlarni taqozo etadi.

Ijobiy axborot madaniyatini shakllantirish smart texnologiyalarni (xususan, boshqariladigan ta'lim muhitida) maqsadli joriy etish orqali eng samarali tarzda amalga oshiriladi.

Erkin rivojlanish sharoitida (boshqariladigan ta'limdan tashqari) shunga o'xshash ta'sirga erishish qiyinroq.

Axborot madaniyatining rivojlanishi turli ta'lim kontekstlarida smart texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini baholashni talab qiladi. Yosh avlodlarni axborot jamiyati sharoitlariga moslashtirish uchun asosiy kompetensiyalarni o'z ichiga olgan nazariy model ishlab chiqildi; smart texnologiyalarni joriy etish samaradorligini baholash uchun algoritmlar taklif etildi;

Ishtirokchilar guruhlar bilan tajribalar o'tkazildi, bu esa optimal yondashuvlarni aniqlash imkonini berdi. Tadqiqot doirasida o'quv jarayoniga smart texnologiyalarni maqsadli kiritish bo'yicha eksperimental modellashtirish amalga oshirildi.

Axborot jamiyatida biz har kuni axborot oqimiga duch kelamiz va bizning muvaffaqiyatimiz bevosita ma'lumotlarni samarali topish, tahlil qilish va qo'llash qobiliyatimizga bog'liq. Muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish, tanqidiy fikrlash va bilimlarni izlash savodxonlik va madaniyatning alohida turlarini talab qiladi. Yangi vakolatlar shaxsni axborot asrining o'ziga xos muammolariga tayyorlaydi. Shunday qilib, zamonaviy jamiyat nafaqat katta hajmdagi ma'lumotlarni iste'mol qiladi, balki uning ta'siri ostida faol ravishda o'zgaradi, bu doimiy moslashish va rivojlanish zarurligini ta'kidlaydi.

Intellektual jamiyatni rivojlantirish uchun kompetentsiya nafaqat bilim va tajriba bilan, balki muayyan kontekstdagi murakkab muammolarni hal qilish uchun psixo-ijtimoiy resurslarni (shu jumladan, o'zaro ta'sir tajribasini) jalb qilish va safarbar qilish qobiliyati bilan belgilanadi.

Yanvar, 2025-Yil

Jamiyat va madaniyatga yangi texnologiyalarning jadal joriy etilishi zamonaviy shaxs uchun zarur bo'lgan muayyan kompetentsiyalarning shakllanishiga ta'sir qiladi. Axborot makonida maxsus vakolatlar talab etiladi - aqlli ijtimoiylik (samarali o'zaro ta'sir), o'z-o'zini bilish, professional jamoalarda faol ishtirok etishni rag'batlantirish.

Intellektual jamiyatni rivojlantirishga yondashuvimiz doirasida aholining zamonaviy dunyo sharoitlariga, mehnat bozori va texnologik o'zgarishlarga moslashishi uchun asos sifatida asosiy kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu vakolatlar hayotiy tamoyillarni aks ettiradi: tashqi o'zgarishlarga tezkor javob berish; o'zgaruvchan sharoitlarda moslashuvchanlik; shaxsning mustaqil rivojlanishi va o'zini o'zi boshqarishi; yuqori samaradorlik bilan natijalarga erishish. "Smart texnologiyalar" zamonaviy jamiyat va axborot madaniyatiga integratsiyalashuv uchun zarur bo'lgan yangi bilim va moslashuvchan ko'nikmalarga ega bo'lishni anglatadi. Bu qobiliyatlar erta yoshdan boshlab shakllanadi.

Smart texnologiyalarning o'ziga xos xususiyati ularning an'anaviy ta'lim standartlaridan farqidir: ular tez o'zgaruvchan dunyoda shaxsiy va professional hayotning barcha jabhalariga faol ta'sir ko'rsatadigan yangi" ishchilarni - raqamli mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan o'ziga xos rol o'ynaydi. Yangi bilimlar Internet va boshqa texnologik manbalardan ma'lumotlarni topish va tahlil qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi; uning foydaliligini tanqidiy baholash; savollarga samarali javob berish va natijalarni tarqatish. Smart texnologiyalar jamiyat hayotida muvaffaqiyatli ishtirok etishning asosi quyidagilardir:

-asosiy sohalarda samarali faoliyat ko'rsatish qobiliyati (kasbiy faoliyat, ijtimoiy o'zaro ta'sir);

-shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish (muloqot, hamkorlik, jamoada ishlash);

-o'z-o'zini hurmat qilish va o'z-o'zini takomillashtirish (moslashuvchanlik, tashabbuskorlik, metakognitiv qobiliyatlar) orqali shaxsiy kompetensiyani shakllantirish;

-kognitiv jarayonlar: tanqidiy fikrlashni rivojlantirish; axborot va moliyaviy savodxonlik; argumentatsiya va ijodiy qobiliyatlar.

Yuqori texnologiyali dunyoda smart texnologiyalar jamiyatda to'liq ishtirok etish uchun asos bo'lib, doimiy evolyutsiyani va har bir insonning individual xususiyatlariga moslashishni talab qiladi.

REFERENCES

1. Городнов А.А. Информационная культура и информационное общество. Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии госслужбы, 2010. 174 с.

Yanvar, 2025-Yil

2. Головчин М.А. Влияние интернет-активности на жизнь в эпоху цифровизации общества и экономики: на данных регионального исследования // Актуальные проблемы экономики и права. 2019. Т. 13. № 3. С. 1356-1369. DOI: <http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.13.2019.3.1356-1369>
3. Орлов М.И. От информационного общества к обществу знаний: концептуализация новой парадигмы цивилизационного развития // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2011. № 2 (55). С. 237-245.
4. Личность в информационно-инновационном обществе / под ред. проф. В.Н. Стегния. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехи. ун-та, 2015. 448 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH